

*Скрипник І.Л.,**кандидат медичних наук, доцент,**Національний медичний університет імені О.О. Богомольця,
бульвар Тараса Шевченка, 13, м. Київ, Україна, індекс 01601**Шнайдер С.А.,**доктор медичних наук, професор,**Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії
медичних наук України», вул. Рішельєвська, 11, м. Одеса, Україна, індекс 65026*<https://doi.org/10.5281/zenodo.13327069>

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛІКУВАННЯ МЕЗІАЛЬНОГО ПРИКУСА У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ДЕФІЦИТОМ РОЗВИТКУ ВЕРХНЬОЇ ЩЕЛЕПИ З ВИКОРИСТАННЯМ НЕЗНІМНОЇ ТЕХНІКИ У КОМБІНАЦІЇ ІЗ ЕЛАСТИКАМИ ІІІ КЛАСУ З ОПОРОЮ НА МІКРОІМПЛАНТАТИ

*Skrypnyk I.L.**candidate of Medical Sciences, Associate Professor,**Bogomolets National Medical University,**13 Taras Shevchenko Boulevard, Kiev, Ukraine**Shnaider S.A.**Doctor of Medical Sciences,**Professor, Director, State Establishment «The Institute of Stomatology and Maxillo-Facial Surgery National Academy of Medical Science of Ukraine», 11 Rishelievka street, Odesa, Ukraine*

EFFECTIVENESS OF MESIAL OCCLUSION TREATMENT IN PATIENTS WITH MAXILLARY DEVELOPMENTAL DEFICITS USING FIXED APPLIANCES IN COMBINATION WITH CLASS III ELASTICS SUPPORTED BY MICROIMPLANTS

Анотація

Дослідження присвячене вивченню ефективності лікування мезіального прикуса у пацієнтів із дефіцитом розвитку верхньої щелепи з використанням незнімної техніки у комбінації із еластиками ІІІ класу з опорою на мікроімпланти. В дослідженні брали участь 23 пацієнти із постійним прикусом та незавершеним ростом, віком від 13 до 18 років. У пацієнтів був наявний скелетний мезіальний прикус, що частково або повністю обумовлений дефіцитом розвитку верхньої щелепи, та у яких наявна агенезія латеральних різців верхньої щелепи. Пацієнтам було проведено лікування з використанням незнімної техніки у комбінації із еластиками ІІІ класу з опорою на мікроімпланти. Проведене дослідження показало, що використання незнімної техніки у поєднанні з еластиками ІІІ класу на мікроімплантах є ефективним методом лікування мезіального прикусу у пацієнтів із дефіцитом розвитку верхньої щелепи. Цей підхід забезпечує стабільне створення простору для латеральних різців, що є важливим для корекції зубних аномалій. Застосування мікроімплантів для скелетної опори дозволяє зберегти оптимальний нахил центральних різців верхньої щелепи, що сприяє покращенню естетики усмішки та зменшенню ризику рецидиву після лікування.

Abstract

The study is devoted to the effectiveness of mesial occlusion treatment in patients with maxillary developmental deficits using fixed appliances in combination with class III elastics supported by microimplants. The study involved 23 patients with a permanent bite and incomplete growth, aged 13 to 18 years. The patients had a skeletal mesial occlusion, which was partially or completely due to a deficit in the development of the upper jaw, and had agenesis of the lateral incisors of the upper jaw. The patients were treated using fixed appliances in combination with class III elastics supported by microimplants. The study showed that the use of fixed appliances in combination with class III elastics on microimplants is an effective method of treating mesial occlusion in patients with maxillary developmental deficits. This approach provides stable space creation for the lateral incisors, which is important for the correction of dental anomalies. The use of micro-implants for skeletal support allows maintaining the optimal inclination of the central incisors of the upper jaw, which helps to improve the aesthetics of the smile and reduce the risk of relapse after treatment.

Ключові слова: верхня щелепа, лікування, незнімна техніка, підлітки, дефіцит розвитку.

Key words: upper jaw, treatment, fixed appliances, adolescents, developmental deficit.

Актуальність дослідження ефективності лікування мезіального прикусу у пацієнтів із дефіцитом розвитку верхньої щелепи набуває особливого значення в сучасній ортодонтії, оскільки даний тип прикусу часто супроводжується серйозними естетичними та функціональними порушеннями [1, 2].

Мезіальний прикус, спричинений недостатнім розвитком верхньої щелепи, може викликати значні труднощі у жуванні, мовленні, а також негативно впливати на загальний стан здоров'я ротової порожнини та соціальну адаптацію пацієнтів [3-5]. У

зв'язку з цим, пошук ефективних методик корекції таких аномалій є нагальною потребою.

Використання незнімної техніки в комбінації з еластиками III класу на мікроімплантах представляє інноваційний підхід до вирішення проблеми мезіального прикусу, що дозволяє не лише досягнути бажаних результатів у короткостроковій перспективі, але й забезпечити довготривалу стабільність результатів лікування [6]. Такий підхід сприяє більш ефективному переміщенню зубів і зменшенню ризику рецидиву, що є важливим для покращення якості життя пацієнтів з ортодонтичними аномаліями [7, 8]. Дослідження в цій галузі спрямовані на удосконалення існуючих та розробку нових методик, що дозволяє забезпечити більш передбачувані та стабільні результати ортодонтичного лікування, особливо у пацієнтів з мезіальним прикусом на фоні недостатнього розвитку верхньої щелепи.

Метою даного дослідження було вивчення ефективності лікування мезіального прикусу у пацієнтів із дефіцитом розвитку верхньої щелепи з використанням щелепи з використанням незнімної техніки у комбінації із еластиками III класу з опорою на мікроімплантати.

Матеріал та методи дослідження. В дослідженні брали участь 23 пацієнти із постійним прикусом та незавершеним ростом, які звернулися на кафедру ортодонції НМУ ім. О. О. Богомольця у віці від 13 до 18 років із скелетним мезіальним прикусом, що частково або повністю обумовлений дефіцитом розвитку верхньої щелепи, та у яких наявна агенезія латеральних різців верхньої щелепи.

Критеріями включення до групи були двостороння відсутність латеральних різців верхньої ще-

лепи, відсутність транверзальних аномалій та мезіальний прикус із нормальними значеннями кута ANB.

Надалі для кожного пацієнта було визначено значення базового набору діагностичних даних, що включав: стать, аналіз діагностичних моделей за Bolton [9] для виключення неспівпадіння розмірів верхніх та нижніх зубів (у постійному прикусі), значення кута ANB на боковій телерентгенографії (ТРГ), кут нахилу верхніх центральних різців до площини верхньої щелепи на боковій ТРГ, оцінка WITS.

Пацієнтам було проведено лікування з використанням незнімної техніки у комбінації із еластиками III класу з опорою на мікроімплантати.

При статистичній обробці отриманих результатів використовувалася комп'ютерна програма STATISTICA 6.1. для оцінки їхньої достовірності та похибок вимірювань. Статистично значущу відмінність між альтернативними кількісними ознаками з розподілом, відповідним нормальному закону, оцінювали за допомогою t-критерію Стьюдента. Різницю вважали статистично значущою при $p < 0,01$ [10].

Результати та їх обговорення. Враховуючи проблеми пов'язані із використанням лицеві маски при низькому рівні кооперації з боку пацієнтів нами було застосовано незнімну техніку із міжщелепними еластиками за III класом, з фіксацією їх або за систему, або за мікроімплантати, встановлені у ділянці верхніх перших молярів та нижніх іклів.

Систематизовані вихідні діагностичні дані та результати лікування наведено у таблиці.

Таблиця

Середні значення вихідних діагностичних даних та результатів лікування у пацієнтів з агенезією бокових різців і мезіальним прикусом, $M \pm m$

Параметр \ Заходи	До лікування	Незнімна техніка + еластики III класу	Незнімна техніка + еластики на скелетній опорі
ANB, градуси	-2,8±0,2	0,1±0,05	0,4±0,09*
Проклінація центральних різців, градуси	105,1±2,6	114,2±0,5*	113,9±1,8
WITS, мм	-1,1±0,4	1,2±0,5*	1,3±0,2*
Простір для коронки латерального різця, мм	-	6,9±0,4	7,2±0,5
Простір між верхівками сусідніх зубів, мм	-	3,9±0,8	4,9±0,6

Примітка: * - значення достовірно відрізняються від таких до лікування, $p < 0,05$

При застосуванні обох варіантів лікування було отримано достатній простір як для коронок, так і для верхівок латеральних різців; достовірної різниці у цих показниках між двома підгрупами не спостерігалось. В середньому, обсяг місця для коронки латерального різця складав від 6,9±0,4 мм до 7,2±0,5 мм, а відстань між верхівками – від 3,9±0,8 мм до 4,9±0,6 мм. Значення оцінки WITS також були близькими до норми та достовірно не відрізнялись між цими двома модифікаціями. Суттєві відмінності спостерігались у значеннях отриманого

кута ANB та проклінації центральних різців. У підгрупі, де еластики фіксувались традиційним способом, спостерігався певний приріст кута ANB до 0,1±0,05°, проте він був недостовірним. Також в цій групі спостерігалось достовірне збільшення нахилу центральних різців у порівнянні із значеннями до лікування – до 114,2±0,5°. В той самий час при застосуванні еластиків з опорою на мікроімплантати вдалося зберегти нахил центральних різців на рівні 113,9±1,8°, що достовірно не відрізнялось від значень до лікування. Збільшення кута ANB при цьому

відбувалось в середньому до $0,4 \pm 0,09$, що було достовірно більшим у порівнянні із результатом у попередній підгрупі.

Отримані в цих підгрупах результати вказують на очевидні переваги використання мікроімплантів у якості скелетної опори для еластиків III класу, а саме достовірну нормалізацію скелетного співвідношення щелеп, чого не відбувалось при фіксації еластиків традиційним способом.

Висновки:

1. Проведене дослідження показало, що використання незнімної техніки у поєднанні з еластиками III класу на мікроімплантах є ефективним методом лікування мезіального прикусу у пацієнтів із дефіцитом розвитку верхньої щелепи. Цей підхід забезпечує стабільне створення простору для латеральних різців, що є важливим для корекції зубних аномалій.

2. Застосування мікроімплантів для скелетної опори дозволяє зберегти оптимальний нахил центральних різців верхньої щелепи, що сприяє покращенню естетики усмішки та зменшенню ризику рецидиву після лікування.

3. Результати лікування, зокрема показники кута ANB та проклінації центральних різців, свідчать про переваги фіксації еластиків III класу на мікроімплантах у порівнянні з традиційним методом. Використання мікроімплантів дозволяє досягти більш значущої нормалізації скелетних співвідношень щелеп, що покращує результати лікування в цілому.

Література:

1. de Lira Ade L, Prado S, Araújo MT, Sant'Anna EF, Ruellas AC. Distal movement of upper permanent molars using midpalatal mini-implant. *Dental Press J Orthod.* 2013 Mar 15;18(2):18.e1-5. doi: 10.1590/s2176-94512013000200006.

2. Gianelly AA. Distal movement of the maxillary molars. *Am J Orthod Dentofacial Orthop.* 1998 Jul;114(1):66-72. doi: 10.1016/s0889-5406(98)70240-9.

3. Alshammari A, Almotairy N, Kumar A, Grigoriadis A. Effect of malocclusion on jaw motor function

and chewing in children: a systematic review. *Clin Oral Investig.* 2022 Mar;26(3):2335-2351. doi: 10.1007/s00784-021-04356-y.

4. De Ridder L, Aleksieva A, Willems G, Declercq D, Cadenas de Llano-Pérula M. Prevalence of Orthodontic Malocclusions in Healthy Children and Adolescents: A Systematic Review. *Int J Environ Res Public Health.* 2022 Jun 17;19(12):7446. doi: 10.3390/ijerph19127446.

5. Londono J, Ghasemi S, Moghaddasi N, Banninajarian H, Fahimipour A, Hashemi S, Fathi A, Dashti M. Prevalence of malocclusion in Turkish children and adolescents: A systematic review and meta-analysis. *Clin Exp Dent Res.* 2023 Aug;9(4):689-700. doi: 10.1002/cre2.771.

6. Caruso S, Nota A, Ehsani S, Maddalone E, Ojima K, Tecco S. Impact of molar teeth distalization with clear aligners on occlusal vertical dimension: a retrospective study. *BMC Oral Health.* 2019 Aug 13;19(1):182. doi: 10.1186/s12903-019-0880-8.

7. Paranna S, Shetty P, Anandakrishna L, Rawat A. Distalization of Maxillary First Permanent Molar by Pendulum Appliance in Mixed Dentition Period. *Int J Clin Pediatr Dent.* 2017 Jul-Sep;10(3):299-301. doi: 10.5005/jp-journals-10005-1454.

8. Kinzinger GS, Wehrbein H, Gross U, Diedrich PR. Molar distalization with pendulum appliances in the mixed dentition: effects on the position of unerupted canines and premolars. *Am J Orthod Dentofacial Orthop.* 2006 Mar;129(3):407-17. doi: 10.1016/j.ajodo.2005.12.004.

9. Bolton WA. The clinical application of a tooth-size analysis. *Am J Orthod.* 1962; 48(7):504-29.

10. Rohach IM, Keretsman AO, Sitkar AD. Правильно вибраний метод статистичного аналізу – шлях до якісної інтерпретації даних медичних досліджень [Correct choice of statistical analysis method is the key way to high-quality interpretation of data of medical research]. *Naukovyy visnyk Uzhhorodskoho universytetu, seriya "Medytsyna".* 2017;2(56):124-128 (in Ukrainian).